

MAQOLLARDAGI O'SIMLIK NOMLARINIG LINGVOKULTUROLOGIK TASNIFI: ASOSLARI VA TAMOYILLARI.

Barnoyeva Samarabonu Uchqun qizi

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini
mexanizatsiyalash muhandislari instituti"

Milliy tadqiqot universiteti

Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

e-mail: bsamarabonu@gmail.com

tel: 91 924-87-96

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12737255>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek va rus tillaridagi fitonimik komponentli maqol va matallarni tahlil qilishga, ularning leksik-semantik xususiyatlarini ko'rib chiqishga, etnik o'ziga xosligini aniqlash va tavsiflashga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: semantik makon, fitonimlar, etnolingvistika, etnobotanika lingvomadaniyatshunoslik, N. I. Tolstoy.

Аннотация. В настоящей статье сделана попытка проанализировать пословицы и поговорки с компонентом- фитонимом в узбекском и русском языках, рассмотреть их лексико-семантические особенности, выявить и описать их этническое своеобразие.

Ключевые слова: семантическое пространство, фитонимы, этнobotanika, этнолингвистика, лингвокультурология, Н. И. Толстой.

Annotation. This article attempts to analyze proverbs and sayings with a phytonym component in the Uzbek and Russian languages, to consider their lexical and semantic features, to identify and describe their ethnic identity.

Key words: semantic space, phytonyms, ethnobotany, ethnolinguistics, linguoculturology, N.I. Tolstoy.

Tilning semantik makonida o'simliklar dunyosi kam o'rganilgan sohalardan biri hisoblanadi. Ammo shuni e'tirof etish kerakki, so'nggi o'n yilliklar davomida o'simlik nomlari (fitonimlar) tobora mustaqil tadqiqot obyektiga aylanib bormoqda. Fitonim lingvistika, psixolingvistika, etnobotanika, etnolingvistika, madaniyatshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik, adabiyotshunoslikda unumli tahlil obyektiga aylandi.

Til tizimini o'rganishning madaniy jihatiga bag'ishlangan fitonimlar tadqiqiga oid ilk asarlar XIX asrda paydo bo'ldi va u F.I. Buslayev nomi bilan bog'liq. F.I. Buslayev o'zining "Til tarixida "Значение собственных имен "лютики, вильцы и волчки" nomli maqolasida u o'simlik voqeligi nomlarining xalq hayoti, e'tiqodlari bilan aloqasini ko'rsatgan [3]. Muallifning fikricha,

o'simliklar nomlarining leksik guruhi tevarak-atrofdagi olam haqidagi mifologik idrokni saqlaydi. A. S. Budilovichning tadqiqotida, shuningdek, slavyan mifologiyasi ma'lumotlariga asoslanib, ba'zi o'simliklar nomlari slavyanlarning ma'naviy, tarixiy va madaniy hayoti bilan chambarchas bog'liqligi ko'rsatilgan [2].

Ma'lumki, N. I. Tolstoy o'z asarlarida o'simlik dunyosiga alohida e'tibor bergan. "Slavyan xalq tasavvurlarida «erkak» va «ayol» daraxtlari va kunlari» maqolasida olim, o'simliklar, tabiatning xalq mifologik idrokiga ko'ra, slavyanlar ongida immanentdir, ya'ni ular "odam"ga o'xshash tirik mavjudotlar deb mulohaza qilgan. Uning ta'kidlashicha, "til mifologik tafakkur va mifologik tasavvurlarning shakllanishiga hissa qo'shadi" [4].

O'simlik nomlarini o'rganishga zamonaviy tilshunoslarning ishlari katta hissa qo'shdi. Rus tilida o'simliklarning nomlari slavyanlar dunyosi til qiyofasining muhim qismi bo'lib, bunga E. M. Markova e'tibor qaratdi. Uning ta'kidlashicha «o'simlik nomlari o'simliklarning tashqi ko'rinishi, ularning xarakteri, hidi, rangi, o'sish joyi, gullash vaqti asosida yaratiladi» [Markova 2008: 85]. Bundan tashqari, ba'zi o'simliklar shu o'simliklar orasida yashaydigan yoki ular bilan oziqlanadigan va hokazo hayvonlar nomi bilan ataladi. Muallif, ayniqsa, so'zlovchilarning nominatsiya obyektlariga subyektiv munosabatini ifodalovchi o'simliklarni nomlashning metaforik va metonimik usullarini alohida ta'kidlaydi [5]. Biroq, B. N. Golovkin ko'pgina o'simliklar nomlari lotin yoki yunon tilidan rus tiliga so'zma-so'z tarjima qilingan deb hisoblaydi. A.V.Chasovnikova xalq madaniyatidagi o'simlik dunyosi timsollariga e'tibor qaratadi. Uning tadqiqoti o'simliklar nomlari va nasroniy timsollar o'rtasidagi aloqalarni tahlil qiladi [6]. A. M. Letovanning fikricha, eng ko'p uchraydigan fitonimik birliklar xalq so'zi nuqtai nazaridan xalq lirik qo'shiqlarida (malina, uzum, rezavorlar va boshqalar) uchraydi. Uning ta'kidlashicha, o'simlik voqeligining ma'nolari, ularning folklor matnlaridagi mavjudlik xususiyatlari "inson jihati", uning hissiy dunyosi bilan belgilanadi [7]. V. B. Kolosovanning fikricha, "o'simliklarning nomlari antroponimlardan olinadi". U o'z ishida o'simlik nomlarini ko'chirish motivatsiyasini ko'rib chiqadi va o'simlik nomlari mifologik qahramon, o'simlikning gullash vaqtiga to'g'ri keladigan kalendar bayrami, afsonalarni o'z ichiga oladi degan xulosaga keladi [8].

Ko'rib turganimizdek, zamonaviy fanda floristik leksikaning tasnifiga yondashuvlarda o'xshashlik yo'q. Turli olimlar turli xil mezonlarga amal qiladilar, ular, shubhasiz, ularning ilmiy qiziqishlari vektorlariga yuqori darajada mos keladi. U yoki bu o'simliklar nomlarining ahamiyati ularning frazeologik

jihattan bog'liq bo'lgan ma'nolarga ega bo'lgan, frazeologik birikmalar, frazeologik birliklar, frazeologik chatishmalar hosil qiladigan birikmalarni frazeologiyazatsiyalashda ishtirok etish qobiliyati bilan belgilanadi, deb ishonish asossiz emas. Aynan shu ma'nolar batafsil va har tomonlama tahlil qilishni talab qiladi, chunki ma'noning madaniy komponentini idrok etish eng qiyin masala hisoblanadi. Bundan tashqari, kontekstdan olingan ko'plab turdosh ma'nolar izohli lug'atlarda o'z aksini topmaydi. Bir-biriga yaqin bo'lmagan va mutlaqo aloqador bo'lmagan tillar uchun o'qitish va tarjima qilishda mosliklarni izlash nazariy va amaliy darajada hal qilinishi kerak bo'lgan jiddiy muammoga aylanadi. Ushbu muhim lingvistik muammoni hal qilish uchun u ilgari amalga oshirilmagan lingvistik voqelikning tegishli fragmentlarini taqqoslashda qo'llanilishi mumkin bo'lgan zamonaviy ilm-fan tomonidan to'plangan bilim va tajribani tushunish va umumlashtirish zarur bo'lib. Bu, birinchi navbatda, biz ko'rib chiqayotgan frazeologik birliklarni tartibga solish va tizimlashtirish, ularni tasniflashning eng ishonchli asoslarini topishga tegishli bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арсентьева Е.Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц (на материале фразеологических единиц, семантически ориентированных на человека, в английском и русском языках) / Е.Ф.Арсентьева. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1989. – 126с.
2. Будилович А.С. Несколько замечаний об изучении славянского мира / А.С.Будилович. – Спб., 1878. – 54 с.
3. Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности / Ф. И. Буслаев. – М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2011. – 420 с.
4. Толстой Н.И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике / Н.И.Толстой. – М.: Издательство «Индрик», 1995. – 512 .
5. Маркова Е.М. Названия растений в русском языке как отражение фрагмента языковой картины мира славян / Е.М. Маркова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология, 2008. – № 1. – С. 84-92.
6. Часовникова А.В. Христианские образы растительного мира в народной культуре. Петров крест. Адамова голова. Святая верба / А.В.Часовникова. – М.: Индрик, 2003. – 246 с.
7. Летова А.М. Из истории исследования фитонимической лексики: лингвокультурологический аспект / А.М.Летова // Весн. МГОУ. Серия «Русская филология». – 2012. – № 2. – С. 30-34.

8. Колосова В.Б. Антропонимы в славянской фитонимике / В.Б.Колосова // антропологический форум. – Санкт-Петербург: Исследования, 2008. – № 9. – С. 263-276.

